

APLICAÇÃO DO MÉTODO DE SUPER-RESOLUÇÃO, BASEADO EM APRENDIZADO PROFUNDO COM ARQUITETURA RESNET, EM IMAGEM GRATUITA DO SATÉLITE CBERS 04A

AMANDA AMARAL DE MEIRELLES¹
PRISCILA DE LIMA E SILVA²

¹Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – amandameirelles99@gmail.com

²Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – priscilalimasilvaufrrj@gmail.com

As imagens de satélite possibilitam a geração de informações precisas, sendo obtidas por instrumentos tecnológicos sofisticados que revolucionam a produção de informação e a representação da paisagem terrestre [1]. Apesar do crescente acesso a imagens de alta resolução espacial, como as dos satélites Worldview-2 e IKONOS-2, os altos custos e a limitada cobertura do solo fazem com que muitos optem pela utilização de imagens de baixa resolução disponíveis gratuitamente, como as do CBERS 2 e LANDSAT [2]. Contudo, a baixa resolução espacial dessas imagens pode dificultar diversas aplicações e análises no Sensoriamento Remoto [3]. Para contornar esse desafio, podem ser aplicadas técnicas de Super-Resolução (SR), visando aumentar a resolução espacial de imagens de menor resolução espacial. Métodos de aprendizado profundo, como Redes Neurais Convolucionais (CNNs), particularmente as *Residual Neural Networks* (ResNets), têm se mostrado eficazes na interpolação e na captura de padrões em imagens. Esses modelos de SR, após treinados com imagens homólogas de alta e baixa resolução espacial, conseguem capturar e replicar padrões na imagem de saída [4]. O objetivo principal deste trabalho é gerar, a partir de uma imagem de satélite CBERS 04A com resolução espacial de 2m, resolução radiométrica de 16bits, com 4 bandas e de distribuição gratuita, uma imagem de alta resolução espacial para todo o município de São José do Vale do Rio Preto, utilizando o método de Super-Resolução baseado em aprendizado profundo. Entre os objetivos específicos, destaca-se a aplicação da arquitetura ResNet, em duas profundidades diferentes, de 18 e 34. Ao todo foram testados 6 modelos de SR para reamostrar a imagem do CBERS 04A utilizando a rede neural, variando a profundidade da ResNet e resolução espacial a ser obtida após a aplicação da técnica de SR. Sendo eles: ResNet 18 para transformação da resolução espacial de 2m para 10cm, ResNet 18 para transformação da resolução espacial de 2m para 50cm, ResNet 18 para transformação da resolução espacial de 2m para 1m, ResNet 34 para transformação da resolução espacial de 2m para 10cm, ResNet 34 para transformação da resolução espacial de 2m para 50cm e ResNet 34 para transformação da resolução espacial de 2m para 1m. Os seis testes realizados tinham como objetivo analisar os efeitos do aumento da profundidade do modelo na geração dos resultados e a aplicação da técnica de SR para três diferentes resoluções espaciais visou definir o limite de transformação da resolução espacial utilizando os parâmetros e técnicas trabalhadas na presente pesquisa. Os objetivos secundários foram a análise qualitativa dos resultados obtidos, visando identificar o modelo mais eficaz, e a avaliação da precisão posicional da imagem gerada, em conformidade com normas estabelecidas pelo Decreto 89.817 e diretrizes técnicas pertinentes. A Figura 1 apresenta um fluxograma contendo a metodologia aplicada. O treinamento do modelo foi realizado utilizando uma ortofoto da área urbana do município, com resolução espacial de 10cm, resolução radiométrica de 8bits e 3 bandas. A ortofoto foi utilizada para gerar amostras para o treinamento do modelo de SR, sendo a imagem reduzida em resolução para criar imagens degradadas, gerando assim múltiplos pares de imagens de alta e baixa resolução. Após a criação das amostras, os modelos foram treinados utilizando o módulo de aprendizado profundo da ArcGIS API for Python, que inclui o modelo de "SuperResolution", o qual utiliza imagens de alta resolução para extrair texturas e detalhes e replicá-los nas imagens de baixa resolução. O módulo de aprendizado profundo foi aplicado por meio de código Python no Jupyter Notebook, onde foram anexadas as amostras criadas e a imagem de satélite preparada, visto que foi necessário compatibilizar as resoluções radiométrica e espectral da imagem CBERS com a ortofoto. Realizados os testes, na etapa de avaliação qualitativa observou-se que as redes neurais testadas para transformar uma imagem de 2m para 10cm e de 2m para 50cm apresentaram resultados insatisfatórios, sendo descartados. Os testes que mostraram melhor desempenho foram os realizados com a técnica de SR para transformar a amostra de imagem de 2 m para 1 m, que em sua avaliação qualitativa apresentaram um pouco de ruído, textura satisfatória, coloração realista, boa definição das feições e coerência ao recriar maiores objetos. Contudo, houve problemas de inclusão ou exclusão de pequenas feições, como árvores e casas, visto que objetos menores que a resolução espacial de 2m da imagem original causaram dificuldades na reconstrução, pois a previsão do modelo treinado confundia os objetos. Comparando os resultados das diferentes profundidades, o ResNet 34 destacou-se por proporcionar um delineamento melhor dos objetos em comparação com o ResNet 18. Utilizando o modelo de SR com melhor desempenho, o ResNet 34, para transformar a imagem CBERS 04A com resolução de 2 m para 1 m, foi gerada a imagem de SR para todo o município de São José do Vale do Rio Preto. A avaliação qualitativa para a imagem de todo o município estava em conformidade com os resultados obtidos na área amostral. Como resultado, além da implementação esperada da textura extraída das imagens de treinamento nas imagens de baixa resolução, observou-se que a rede neural atuou sobre o RGB

da imagem, destacando os objetos pela cor, possibilitando uma melhor caracterização das feições, o que tornou a imagem gerada pela rede neural de SR superior à imagem gerada pelo método convencional de reamostragem, conforme apresentado na Figura 2. Com isso, concluiu-se que a coloração da imagem de entrada impacta diretamente no resultado gerado e na determinação dos objetos, visto que, por meio de análise visual, em áreas onde ocorria desarmonia de cores ou excesso de branco houve a reconstrução errônea de feições, recomendando-se testar futuramente a inserção de uma imagem equalizada. A análise da acurácia posicional da imagem CBERS 04A e da imagem de SR demonstrou que não ocorreu mudança significativa na acurácia, pois a imagem de saída manteve a mesma média de discrepância posicional, onde ambas foram classificadas como Classe C e produto não acurado para a escala de 1:5.000, Classe B e produto acurado para a escala de 1:10.000, e Classe A e produto acurado para a escala de 1:25.000 de acordo com o PEC-PCD. A Figura 3 apresenta a distribuição e posicionamento dos pontos de checagem utilizados na análise posicional das imagens. A partir da aplicação dos 6 testes da técnica da SR foi possível inferir que há uma limitação da técnica de SR por aprendizado profundo implementada no presente trabalho para realizar transformações entre resoluções muito discrepantes. Os resultados obtidos com a aplicação da SR não são considerados confiáveis para análises que exigem maior detalhamento, como o Cadastro Territorial Multifinalitário. No entanto, eles podem ser úteis para análises superficiais e vetorização, facilitando a interpretação dos objetos na imagem, podendo representar um avanço significativo para o monitoramento ambiental e o planejamento territorial. Para estudos futuros recomenda-se testar redes neurais mais profundas do ResNet, outras redes neurais, como SRCNN, o FSRCNN, a AESR e o RedNet, além de aumentar a variedade de áreas e amostras no treinamento.

Figura 1 – Fluxograma da metodologia empregada.

Figura 2 – Comparação entre a imagem original do CBERS 04A, a imagem reamostrada por convolução cúbica e a imagem gerada pela técnica da SR, respectivamente.

Fonte: Autor (2023).

Figura 3 – Posicionamento dos pontos de controle e validação na imagem de referência e nas imagens analisadas.

Fonte: Autor (2023).

Palavras-chaves: Upscaling; Downscaling; Imagem Orbital; Resolução espacial.

Referências

- [1] CASTILLO, Ricardo. A imagem de satélite: do técnico ao político na construção do conhecimento geográfico. **Pro-Posições**, [S.L.], v. 20, n. 3, p. 61-70, dez. 2009. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/s0103-73072009000300005>.
- [2] TELLES JUNIOR, Miguel Archanjo Bacellar Goes; ROSA, Antônio Nuno de Castro Santa. Super-resolução de imagens CBERS 2. **Anais XIII Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto: INPE**. Florianópolis, Brasil, p. 1197-1204. 21 abr. 2007.
- [3] KAWULOK, Michal; PIECHACZEK, Szymon; HRYNCZENKO, Krzysztof; BENECKI, Pawel; KOSTRZEWA, Daniel; NALEPA, Jakub. **On training deep networks for satellite image super-resolution**. Silesian University Of Technology, Institute Of Informatics, Gliwice, Poland, jun. 2019. ArXiv. <http://dx.doi.org/10.48550/ARXIV.1906.06697>.
- [4] LIEBEL, L.; KÖRNER, M.. SINGLE-IMAGE SUPER RESOLUTION FOR MULTISPECTRAL REMOTE SENSING DATA USING CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORKS. **The International Archives Of The Photogrammetry, Remote Sensing And Spatial Information Sciences**, Prague, Czech Republic, v. XLI-B3, p. 883-890, 10 jun. 2016. Copernicus GmbH. <http://dx.doi.org/10.5194/isprs-archives-xli-b3-883-2016>.